

**К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ****ON THE ISSUE OF ASSESSING THE RELIABILITY OF THE RESULTS OF
SCIENTIFIC RESEARCH****ПАВЛОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,***кандидат военных наук, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский центр безопасности технических систем
12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.***PAVLOV ANDREY VALERIEVICH,***candidate of military Sciences, senior researcher,
SIC BTS 12 CSII MD RF.*

В статье рассмотрены основные методические подходы к оценке достоверности полученных результатов проведенных научных исследований в рамках научно-исследовательских работ как одного из этапов работы рецензента указанных исследований. Термин «достоверность» и его определение представлены комплексно, приведены показатели, позволяющие объективно его оценить, даны их определения и выстроена иерархия, выбран и обоснован критерий оценки достоверности. Приведены характеристики результатов научных исследований в зависимости от положения в иерархии в части, касающейся достоверности проведенных научных исследований в рамках научно-исследовательских работ.

The article considers the main methodological approaches to assessing the reliability of the obtained results of conducted scientific research in the framework of research works as one of the stages of the reviewer's work of these studies. The term «reliability» and its definition are presented in a comprehensive way, the indicators allowing its objective assessment are given, their definitions and hierarchy are given, the criterion for assessing reliability is selected and justified. Characteristics of the results of scientific research depending on the position in the hierarchy are given in the part concerning the reliability of the conducted scientific research within the framework of scientific research works.

Ключевые слова: *научно-исследовательская работа, рецензент, показатели качества, достоверность результатов, степень актуальности, непротиворечивость результатов, научно-методический аппарат.*

Key words: *research work, reviewer, quality indicators, reliability of results, degree of relevance, consistency of results, scientific and methodological apparatus.*

В соответствии с ГОСТ Р 15.101-2021 [4, с. 2] научно-исследовательская работа (далее – НИР) представляет собой комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых по техническому заданию на НИР, с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Этим же документом определено, что на этапе анализа, обобщения, оценки результатов исследований, выпуска отчетной научно-технической документации по НИР проводится ее рецензирование [4, с. 8].

Одним из показателей, характеризующих качество выполненной НИР является достоверность полученных результатов [2, с. 103]. Этот показатель, наряду с актуальностью и новизной проведенных исследований, качеством проработки поставленных задач и полнотой их выполнения одним из первых оценивает рецензент НИР. Исходя из этого, рецензента можно по праву считать таким же исследователем, как и исполнители НИР с той лишь разницей, что ресурсов (количество соисполнителей, времени, рабочих материалов и т.п.) у последних значительно больше. Рецензент, как правило, назначается (выбирается) уже после окончания выполнения НИР, он не имеет возможности отслеживать ход ее выполнения. Кроме того, у него отсутствует «аппарат рецензирования» - подчиненный персонал, способный выполнять ряд прикладных функций. Другими словами, он самостоятельно в сжатых временных рамках должен оценить выполненную работу, при этом выступая не в роли критика, а помощника, выводы которого являются одним из важнейших этапов совершенствования НИР.

В философии достоверность представляет собой понятие, характеризующее знание как твердо установленное, исключающее сомнение [7, с. 168].

Применение указанной формулировки при оценке выполненной НИР не вполне корректно, так как любые исследования имеют погрешности различного характера. Поэтому, как видится, наиболее подходящая формулировка достоверности результатов исследования - характеристика их качества, соответствие сделанных выводов действительному состоянию исследуемого объекта [6].

Для оценки достоверности полученных результатов исследований применяют теоретические и практические методы. К первым можно отнести контент-анализ [5, с. 218-223], смысл которого сводится к изучению работы и констатации значимых показателей, тенденций, а затем сравнению с аналогичными исследованиями. В данном случае рецензент изучает актуальные аналогичные изыскания, реализованные иными авторами (другими словами, оценивает степень разработанности темы), сопоставляет результаты и делает вывод: чем отличаются работы, в чем их сходства, о чем свидетельствуют общие результаты (тенденция и пр.).

Также теоретическим можно считать аналитический метод оценки достоверности полученных результатов исследований. Используя этот метод, рецензент анализирует полученные результаты НИР и сравнивает их с общепринятыми нормами, устоявшимися научными фактами и законами, требованиями руководящих документов, отраслевыми показателями и правовыми регламентами, результатами аналогичных исследований и пр. Чем больше характерных совпадений, тем выше достоверность полученных результатов.

Отдельно стоит отметить такой теоретический метод, как статистическая проверка данных. Он предполагает проведение ряда математических операций с целью определения наличия отклонений, случайных моментов, стабильных показателей и т.д. Указанный метод характерен для определенных НИР и требует соответствующей компетенции рецензента.

Вместе с тем, самым надежным методом оценки достоверности полученных результатов НИР является практический метод в виде апробации результатов работы. Апробация позволяет оценить полученные результаты, рекомендации и выводы на практике. При этом необходимо провести повторно эксперимент или повторить методологию исследований, примененную в НИР и сравнить полученные результаты и, вместе с тем, оценить достоверность исследования.

Однако, как было отмечено выше, у рецензента ограничен ресурс на оценку работы целого коллектива исполнителей НИР, поэтому наиболее рациональным методом определения степени достоверности полученных результатов исследований является аналитический.

Таким образом полагается целесообразным рассмотреть вариант оценки степени достоверности проведенных исследований в рамках НИР с использованием аналитического метода.

За основу оценки степени достоверности предлагается взять обобщенную многоуровневую (не менее трёх) шкалу соответствия полученных результатов ожидаемым.

При этом исходными данными (требованиями достоверности) в ходе подготовки рецензии на выполненную работу предлагается считать результаты НИР, основанные на:

- Актуальных источниках информации, положенных в основу анализа состояния предметной области исследований;
- Применении в исследованиях апробированного научно-методического аппарата;
- Непротиворечивости полученных результатов требованиям руководящих документов, отраслевых показателей, правовых регламентов;
- Результатах аналогичных исследований.

Рассмотрим и охарактеризуем каждую из приведенных составляющих.

Анализ проводимых НИР показал, что срок их планового выполнения колеблется от трех до пяти лет. При этом реально этот срок может быть и больше [3].

В каждой научной организации свои требования по срокам издания рекомендованных к использованию источников информации и он, как правило, не превышает пяти лет. Исключения могут составлять словари, справочники, ГОСТ, законы и т.п., актуальные на момент выполнения НИР. Учитывая то, что аналитическая составляющая работы выполняется на начальном этапе НИР (этапе теоретических исследований) [1, с. 26], где и используются основные источники информации, полагается целесообразным определять степень актуальности использованных источников информации в соответствии с выражением:

$$A_{ии} = \Gamma_{понир} - C_{буа} - C_{аии} \geq \Gamma_{тр}, \quad (1)$$

где, $A_{ии}$ – степень актуальности источников информации;

$\Gamma_{понир}$ – год планового окончания НИР;

$C_{буа}$ – срок выполнения НИР без учета проведения анализа состояния дел в предметной области;

$C_{аии}$ – срок актуальности источника информации.

$\Gamma_{тр}$ – год издания источника информации, примененного при выполнении НИР.

Пример:

Срок выполнения НИР – три года.

В соответствии с техническим заданием на НИР срок окончания работ ограничен 2025 годом ($\Gamma_{понир} = 2025$).

Анализ состояния дел в предметной области занимает один год. Тогда $C_{буа} = 2$ (года).

Срок актуальности источников информации – пять лет ($C_{аии} = 5$).

Тогда $2025 - 2 - 5 \geq 2018$.

Следовательно, актуальными источниками информации, которые применялись при выполнении НИР, срок окончания которой определен 2025 годом следует считать работы, выполненные не ранее 2018 года.

В реальности таких показателей добиться не всегда возможно, поэтому предлагается следующая шкала оценки, представленная в таблице 1.

Таким образом рецензент, проанализировав состав источников информации, примененных в НИР, может оценить степень их актуальности.

Таблица 1. Оценка актуальности использованных источников информации при проведении НИР

Уровень актуальности	Степень актуальности использованных источников информации	Описание степени актуальности источников информации	Количество баллов
1	Низкий	Менее 50% источников информации соответствуют выражению (1)	0
2	Средний	От 50% до 75% источников информации соответствуют выражению (1)	2
3	Высокий	Более 75% источников информации соответствуют выражению (1)	4

В части, касающейся применения в исследованиях апробированного научно-методического аппарата следует отметить способность исполнителей НИР использовать в работе максимально возможное количество методов исследования. Безусловно, это количество зависит от цели и задач НИР, поэтому, в первую очередь, рецензент должен определить степень соответствия выбранных методов исследования задачам, поставленным в НИР без привязки к полученным результатам. Не стоит исключать из рассмотрения и вновь предложенный научно-методический аппарат, который ранее не применялся в ходе подобных исследований. И только после того, как рецензент убедится в правильности выбранного научно-методического аппарата исследований, можно будет говорить о достоверности полученных результатов исследований в рамках НИР.

В действительности это достаточно субъективное определение, поэтому предлагается следующий порядок оценки этих данных (таблица 2):

Таблица 2. Оценка степени применения научно-методического аппарата, использованного при проведении НИР

Уровень применимости	Степень применимости научно-методического аппарата	Описание степени применимости научно-методического аппарата	Количество баллов
1	Низкий	Примененные методы не позволили достичь цели исследования	0
2	Средний	Примененные методы исследования в полной мере не позволили найти однозначное решение задач, поставленных заказчиком НИР. При этом говорить о достижении цели НИР без дополнительных исследований преждевременно	2
3	Высокий	Примененные методы исследования позволили решить задачи, поставленные заказчиком, в полном объеме. Цель НИР достигнута	4

Таким образом рецензент, оценив примененный научно-методический аппарат исполнителями НИР, может определить его влияние на результативность проведенной работы.

Непротиворечивость полученных результатов требованиям руководящих документов, отраслевых показателей и правовых регламентов определяется использованием сравнительного метода, суть которого заключается в сопоставлении двух и более объектов (явлений, идей, результатов исследований), выделения в них общего и различного с целью классификации и типологии.

В данном случае приемлемо сравнение «соответствует» (1 балл) и «не соответствует» (0 баллов). Возможно исключение, когда результаты НИР, подтвержденные теорией и практикой применения, идут вразрез с общепринятыми правилами и канонами. В таком варианте необходимы дополнительные пояснения. С учетом ограниченности в ресурсах рецензента, развитие такого события маловероятно в краткосрочном временном отрезке, но возможно при проведении дополнительных исследований.

В части, касающейся оценки результатов аналогичных исследований в прошлом, наиболее приемлем представленный выше подход - полученные результаты соответствуют ранее проведенным исследованиям (1 балл) или не соответствуют (0 баллов). Однако эта оценка не обеспечивает объективность, так как в рамках исследуемых вопросов могут проводиться параллельные исследования, не связанные с заказывающей организацией. В то же время рецензент не обязан знать об этих исследованиях и должен опираться на те, которые проводятся в рамках его компетенции.

Исходя из представленных подходов, степень достоверности полученных результатов НИР ($C_{др}$) возможно определить следующей формулой:

$$C_{др} = A_{ин} + C_{П_{нма}} + C_{С_{трд}} + C_{р_{пи}}, \tag{2}$$

где, $A_{ин}$ – степень актуальности источников информации

$C_{П_{нма}}$ - степень применения научно-методического аппарата;

$C_{С_{трд}}$ – степень соответствия требованиям руководящих документов, отраслевых показателей и правовых регламентов;

$C_{р_{пи}}$ – степень соответствия НИР ранее проведенным исследованиям.

Следуя предложенным выше вариантам оценки каждой из составляющей достоверности полученных результатов НИР, общую оценку можно представить в виде таблицы 3.

Таблица 3. Оценка достоверности полученных результатов НИР

Уровень достоверности	Степень достоверности	Описание степени достоверности
0-4	Низкий	Полученные результаты полностью не соответствуют цели и задачам исследований
4-6	Средний	Полученные результаты не соответствуют цели и задачам исследований, но, по решению заказчика возможно проведение дополнительной проработки спорных вопросов
6-10	Высокий	Полученные результаты соответствуют цели и задачам исследований, необходимость проведения дополнительной исследований определяется заказчиком после приема НИР

При оценке НИР в граничных условиях стоит полагаться на профессионализм и опыт рецензента.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- Оценка достоверности полученных результатов НИР представляет собой комплексную деятельность рецензента, напрямую зависящую от его компетенции;
- Аналитический метод оценки достоверности учитывает ограниченные временные рамки деятельности рецензента по оценке результатов НИР;
- Требования достоверности, рассмотренные в статье, и их характеристика позволят рецензенту в условиях ограниченности во времени достаточно объективно оценить результат выполненной НИР.

Направлениями дальнейших исследований можно считать:

- Обоснование необходимости начала работы рецензента на этапе выбора оптимального варианта направления исследований исполнителями;
- Применение подходов к оценке достоверности, изложенных в статье, при разработке методики оценки достоверности результатов научных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и управление НИР и ОКР. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 192 с.
2. Арсентьева К.С. Цифровые ресурсы в научном исследовании. Учебно-методическое пособие/ К.С. Арсентьева, В.С. Мамутов. – СПб.: Политехника, 2022. – 120 с.
3. Гаврилова И.А. Формирование и развитие инструментов и методов менеджмента в сфере подготовки высокотехнологичного производства: дис. ... канд. эконом., М., 2022. 190 с. URL: https://guu.ru/files/dissertations/2022/05/gavrilova_i_a/dissertation.pdf?ysclid=luo3hmoz2e201405763 (дата обращения: 28.03.2024).
4. Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. ГОСТ Р 15.101-2021. URL: <https://base.garant.ru/403031458/?ysclid=lunvpsmleu175957910> (дата обращения: 02.04.2024).
5. Прошко Ю.Р., Прошко Н.Ф. Сущность, задачи, процедура контент-анализа как метода исследования текстов // Материалы 57 Всероссийской научной студенческой конференции. В 3-х частях. Т. III. Уссурийск, 2021. С. 218-223.
6. Социологический словарь проекта Socium. URL: <https://voluntary.ru/slovari/sociologicheskii-slovar-proekta-socium.html> (дата обращения: 05.04.2024)
7. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова -7-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2001. -719 с.

© Павлов А.В., 2024.